

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG PADA UMKM CAHAYA DAMAI PLASTIK

Henny Yulsiati^{1*}, Isya Ramaniar Irwan Koto²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email Korespondensi : henny.yulsiati@polsri.ac.id

Abstrak

UMKM Cahaya Damai Plastik ialah salah satu perusahaan yang menjual alat-alat sablon seperti akrilik sheet, plat aluminium, plat stainless, plat ACP, dan lain sebagainya namun belum menerapkan sistem informasi akuntansi persediaan. Tim PKM bertujuan untuk merancang sistem informasi akuntansi persediaan berbasis website dengan menggunakan database MySQL yang sesuai untuk diterapkan pada perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik wawancara, teknik observasi dan teknik dokumentasi. Sumber data adalah data primer berupa hasil wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan berupa, harga jual barang, data informasi persediaan barang dagang dan data sekunder berupa daftar nama barang dan harga jual yang diperoleh oleh perusahaan. Pengabdian ini diharapkan akan membantu UMKM Cahaya Damai Plastik untuk menghasilkan output berupa kartu Gudang, laporan pembelian, laporan penjualan dan laporan persediaan.

Kata Kunci: SIA Persediaan, Website, Database MySQL

Abstract

Cahaya Damai Plastik MSME is one of the companies in Palembang that has not implemented an inventory accounting information system. The PKM team aims to design a website-based inventory accounting information system using a MySQL database that is suitable to be applied to companies. The data collection techniques used are interview techniques, observation techniques and documentation techniques. Sources of data are primary data in the form of direct interviews with the company in the form of, selling prices of goods, trade goods inventory information data and secondary data in the form of a list of names of goods and selling prices obtained by the company. This dedication is expected to help UMKM Cahaya Damai Plastik to produce output in the form of Warehouse cards, purchase reports, sales reports and inventory reports.

Keywords: SIA Inventory, Website, MySQL Database

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem informasi akuntansi diharapkan menyediakan informasi yang berkualitas dalam perkembangan sistem. Sistem informasi akuntansi seperti yang disampaikan (Krismiaji, 2015), yaitu suatu sistem yang dirancang guna menangani data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang berharga untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan operasional perusahaan. Sistem informasi akuntansi dirancang secara efisien untuk memberi manfaat bagi perusahaan dengan meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk, meningkatkan efisiensi, memfasilitasi berbagi pengetahuan, meningkatkan efektivitas maupun efisiensi perusahaan, memperkuat struktur pengendalian internal, dan mengoptimalkan kemampuan pengambilan keputusan organisasi (Romney & Steinbart, 2014).

Persediaan atau *inventory* (Handoko, 2015), yaitu istilah komprehensif yang dipakai untuk menggambarkan stok barang atau bahan yang disimpan sebagai cadangan untuk memenuhi permintaan di masa depan. Dalam operasional perusahaan, khususnya

pada perusahaan dagang, sistem informasi akuntansi persediaan mempunyai arti penting dan memengaruhi cukup besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Pengendalian efektif atas manajemen inventaris memainkan peran krusial dalam membentuk lintasan pertumbuhan perusahaan dan sangat penting untuk mencegah kesalahan seperti tingkat stok yang berlebihan atau potensi kekurangan inventaris.

Pada perkembangan sebelum era komputerisasi, sebagian besar pengguna bekerja secara manual, pencatatan manual merupakan kesulitan tersendiri dalam pengelolaan persediaan. Pada proses manual, sering kali terjadi kurangnya barang saat persediaan dibutuhkan, selain itu terjadinya perbedaan jumlah antara catatan dengan jumlah yang ada di gudang, serta tidak tersedianya dokumen-dokumen pendukung untuk pertanggung jawaban. Hal tersebut menyebabkan informasi persediaan menjadi tidak akurat, tidak cepat dan tidak tepat

UMKM Cahaya Damai Plastik ialah salah satu perusahaan yang ada di Palembang yang belum menerapkan sistem informasi akuntansi persediaan. Perusahaan ini menjual alat-alat sablon seperti akrilik sheet, plat alumunium, plat stainless, plat ACP, dan lain sebagainya. Beberapa bukti transaksi seperti nota penjualan belum tersimpan dengan rapi, yang menyebabkan UMKM Cahaya Damai Plastik sering kekurangan data yang memang sepatasnya perlu merekap data itu dengan rapi, serta belum diterapkannya sistem informasi akuntansi persediaan yang terkomputerisasi juga membuat informasi persediaan yang tidak akurat dan merugikan perusahaan dengan permasalahan terjadi contohnya adanya penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan, sering kehilangan dan kurangnya informasi mengenai stok barang karena tidak dihitung secara rinci sehingga terjadinya selisih dan kesalahan informasi terhadap jumlah persediaan yang tersedia dan membuat kesalahpahaman yang terjadi antara bagian gudang dan penjualan karena tidak adanya sistem pencatatan persediaan dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Januari penjualan persediaan UMKM Cahaya Damai Plastik mencapai Rp495.155.000, selanjutnya pada bulan Februari mengalami kenaikan menjadi Rp623.055.000, pada bulan Maret mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp632.565.000, pada bulan April penjualan persediaan mencapai Rp667.230.000, dan pada bulan Mei penjualan persediaan mencapai Rp725.855.000. Peningkatan penjualan yang terus terjadi di UMKM Cahaya Damai Plastik ini harus didukung dengan adanya sistem yang bekerja dengan baik dalam mengatur dan mengelola persediaan yang ada. Dalam perusahaan dagang juga persediaan merupakan faktor penting yang menjalankan aktivitas dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, UMKM Cahaya Damai Plastik membutuhkan sistem informasi akuntansi persediaan secara terkomputerisasi berbasis web agar dapat lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan mencatat secara manual dalam penggunaannya.

2. METODE

2.1 Objek Pengabdian

UMKM Cahaya Damai Plastik merupakan usaha yang bergerak dibidang perdagangan bahan-bahan sablon seperti akrilik sheet, plat alumunium, dan penjualan material sablon lainnya yang berlokasi di Jalan Datuk Moh. Akib No.239, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113. UMKM Cahaya Damai Plastik didirikan oleh Bapak Rosman Zainuddin sejak tahun 2019.

2.2 Teknik Pengumpulan data dan Sumber data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah (1) Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada pimpinan perusahaan mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas, sistem informasi persediaan yang dilakukan, masalah yang terjadi berkaitan dengan persediaan, dan harga jual barang (2) Teknik observasi, yang dilakukan oleh penulis dengan pengamatan secara langsung kegiatan persediaan yang dilakukan perusahaan, transaksi perusahaan, jumlah karyawan, dan keadaan perusahaan dan (3) Teknik dokumentasi, dengan memperoleh data yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dan nota penjualan.

Sumber data dalam pengabdian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari UMKM Cahaya Damai Plastik. Data primer berupa hasil wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan berupa, harga jual barang, data informasi persediaan barang dagang, data sekunder berupa daftar nama barang dan harga jual yang diperoleh oleh perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada UMKM Cahaya Damai Plastik

Pada UMKM Cahaya Damai Plastik, belum tersedianya pencatatan atas persediaan yang berlangsung, perusahaan hanya mempunyai nota penjualan atas pembelian barang. Oleh karena itu perusahaan mengalami kekurangan informasi tentang stok barang juga menyebabkan perusahaan sulit untuk mengisi barang baru karena tidak mengetahui sisa persediaan yang ada dan menyebabkan lamanya menghitung kembali barang yang tersedia ataupun membeli persediaan kelebihan karena tidak mengetahui persediaan yang tersedia sehingga perlu dirancang sistem informasi akuntansi persediaan yang akan meningkatkan kualitas perusahaan tersebut.

3.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada UMKM Cahaya Damai Plastik

Beberapa komponen yang dibutuhkan dalam perancangan sistem informasi akuntansi persediaan pada UMKM Cahaya Damai Plastik sebagai berikut:

1. User
2. Intruksi
3. Perangkat Lunak (*Software*)
4. Perangkat Keras (*Hardware*)
5. Keamanan

3.3 Desain Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada UMKM Cahaya Damai Plastik

Berikut merupakan perancangan sistem informasi akuntansi persediaan pada UMKM Cahaya Damai Plastik, yang terdiri atas perancangan database dan perancangan antarmuka (*interface*).

1. Perancangan Database

Sebagai alat untuk menyimpan data, *database* digunakan pada aplikasi persediaan ini yaitu dengan menggunakan *database MySQL*. Dalam

perancangan ini terdapat, pembuatan database dibutuhkan beberapa tabel yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dirancang pada *phpMyAdmin*. Tabel-tabel yang dibutuhkan dalam perancangan ini sebagai berikut:

- Struktur *Database*
- Tabel Data Barang
- Tabel Jenis Barang
- Tabel *Login*
- Tabel Penjualan
- Tabel Pesanan
- Tabel User

2. Antarmuka (*interface*)

Merupakan tampilan visual yang diterapkan dalam sistem operasi, aplikasi, maupun website, berupa bentuk, tulisan, warna yang di desain dengan menarik sebagai wajah perusahaan itu sendiri. Berikut merupakan antar muka (*interface*) yang diterapkan pada aplikasi sistem informasi akuntansi persediaan pada UMKM Cahaya Damai Plastik sebagai berikut:

- *Form Login*
- Menu Utama
- *Form Tambah Data Jenis Barang*
- *Form Data Barang*
- *Form Penjualan*
- Laporan Penjualan Barang
- Laporan Pembelian Barang
- Kartu Gudang
- Kartu Persediaan
- *Form Data User*
- *Form Change Password*

3.4 Pengujian Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada UMKM Cahaya Damai Plastik

Pada langkah selanjutnya setelah melakukan perancangan sistem informasi akuntansi persediaan selesai, perlunya melakukan pengujian untuk mengetahui apakah sistem sudah siap atau belum dan untuk mengetahui kelemahan yang ada agar segera dilakukan perbaikan terhadap sistem informasi akuntansi persediaan pada UMKM Cahaya Damai Plastik tersebut. Hasil dari tahap pengujian sistem informasi akuntansi persediaan merupakan sebagai berikut:

1. *Login*

Sebelum *user* masuk ke dalam sistem informasi akuntansi persediaan yang tersedia, *user* perlu melakukan *login* dengan mengisi *username* dan *password*.

2. Input Jenis Barang

Pada tahap ini dilakukannya input/ mengisi jenis persediaan yang tersedia pada UMKM Cahaya Damai Plastik.

Gambar 3.1 Form Login

Gambar 3.2 Data Jenis Barang

3. Input Data Barang

Pada tahapan ini digunakan untuk mengisi/ melakukan input stok awal persediaan yang tersedia serta untuk menginput transaksi pembelian persediaan yang terjadi.

Gambar 3.3 Data Barang

4. Input Transaksi Penjualan

Pada tahap ini yaitu melakukan input data transaksi penjualan persediaan barang dengan tahapan sebagai berikut: Pilih menu *form* penjualan, Selanjutnya klik tambah data, kemudian akan muncul *form* penjualan yang harus diisi yaitu terdiri dari nama pembeli, alamat pembeli, no hp, barang pesanan, jumlah barang, keterangan dan tanggal penjualan yang diisi sesuai dengan transaksi yang dilakukan.

Gambar 3.4 Form Transaksi Penjualan

5. Input Transaksi Pembelian

Pilih menu tambah barang baru dan Klik tambah data barang, kemudian input data barang yang tersedia.

Gambar 3.5 Form Transaksi Pembelian

6. Laporan Penjualan

Klik laporan penjualan pada menu utama, kemudian bisa melihat laporan penjualan berdasarkan keseluruhan persediaan yang terjual.

No	Tanggal Penjualan	Nama Customer	Kode Barang	Pesanan	Barang Keluar	Harga Beli	Harga Jual	Labar	Total	Status
1	10-01-2023	Sahra	CPD-AB-001	Akriolik Bening 1.5 MM Uk 100x200	2	Rp 301.000	Rp 340.000	Rp 39.000	Rp 2.105.000	Success
			CPD-AB-003	Akriolik Bening 2 MM Uk 100x200	1	Rp 337.000	Rp 375.000	Rp 38.000		
			CPD-PA-001	Plat Aluminium 07 MM Uk 1x2 M	3	Rp 228.000	Rp 350.000	Rp 121.000		
2	10-01-2023	Iwan	CPD-AB-001	Akriolik Bening 1.5 MM Uk 100x200	2	Rp 301.000	Rp 340.000	Rp 39.000	Rp 2.455.000	Success
			CPD-AB-003	Akriolik Bening 2 MM Uk 100x200	2	Rp 337.000	Rp 375.000	Rp 38.000		
			CPD-AB-005	Akriolik Bening 3 MM Uk 100x200	1	Rp 482.000	Rp 575.000	Rp 93.000		
			CPD-PS-001	Plat Stainless 0.4 MM	1	Rp 380.000	Rp 430.000	Rp 70.000		
			CPD-AB-013	Akriolik Bening 8 MM Uk 100x200	2	Rp 1.300.000	Rp 1.800.000	Rp 500.000		
			CPD-AP-001	Akriolik Putih Suhu 1.5 MM Uk	4	Rp 345.000	Rp 350.000	Rp		

Gambar 3.6 Form Transaksi Pembelian

7. Laporan Pembelian

Login pada *user* bagian gudang, selanjutnya klik laporan pembelian dalam menu utama, dan langsung terlihat laporan pembelian berdasarkan transaksi dengan tampilan sebagai berikut:

No	Tgl Pembelian	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Supplier	Stok Barang
1	01-02-2023	CDP-AB-001	Akrilik Bening 1.5 MM Uk 100x200	Keping	Starmika	50 Tersedia
2	01-02-2023	CDP-AB-002	Akrilik Bening 1.5 MM Uk 122x244	Keping	Starmika	30 Tersedia
3	01-02-2023	CDP-AB-003	Akrilik Bening 2 MM Uk 100x200	Keping	Starmika	50 Tersedia
4	01-02-2023	CDP-AP-001	Akrilik Putih Susu 1.5 MM Uk 100x200	Keping	Starmika	60 Tersedia
5	01-01-2023	CDP-AP-002	Akrilik Putih Susu 2 MM Uk 100x200	Keping	Starmika	50 Tersedia
6	01-02-2023	CDP-AW-001	Akrilik Bewarna 2 MM Uk 100x200	Keping	Starmika	20 Tersedia
7	01-02-2023	CDP-PA-001	Plat Aluminium 0.7 MM Uk 1x2 M	Keping	Builder	80 Tersedia
8	01-02-2023	CDP-PS-001	Plat Stainless 0.4 MM	Keping	Builder	80 Tersedia
9	01-03-2023	CDP-PA-001	Plat Aluminium 0.7 MM Uk 1x2 M	Keping	Builder	90 Tersedia

Gambar 3.7 Laporan Pembelian

8. Kartu Persediaan

Klik kartu persediaan pada menu utama, maka akan tersedia data kartu persediaan setiap barang pada UMKM Cahaya Damai Plastik.

No	Tanggal	Keterangan	Persediaan Masuk			Persediaan Keluar			Saldo		
			Unit	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Unit	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Unit	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	01-01-2023	Saldo Awal	-	-	-	-	-	-	100	Rp 301.000	Rp 30.100.000
2	09-01-2023	Penjualan	-	-	-	2	Rp 301.000	Rp 602.000	98	Rp 301.000	Rp 29.498.000
3	10-01-2023	Penjualan	-	-	-	2	Rp 301.000	Rp 602.000	96	Rp 301.000	Rp 28.896.000
4	10-01-2023	Penjualan	-	-	-	2	Rp 301.000	Rp 602.000	94	Rp 301.000	Rp 28.294.000
5	11-01-2023	Penjualan	-	-	-	5	Rp 301.000	Rp 1.505.000	89	Rp 301.000	Rp 26.789.000

Gambar 3.8 Kartu Persediaan

9. Kartu Gudang

Klik kartu gudang pada menu utama, kemudian ada tampilan kartu gudang yang berdasarkan jenis barang tersedia.

No	Tanggal	Keterangan	Persediaan		Sisa
			Masuk (Unit)	Keluar (Unit)	
1	01-01-2023	Saldo Awal	-	-	100
2	09-01-2023	Penjualan	-	2	98
3	10-01-2023	Penjualan	-	2	96
4	10-01-2023	Penjualan	-	2	94
5	11-01-2023	Penjualan	-	5	89

Gambar 3.9 Kartu Gudang

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada UMKM Cahaya Damai Plastik berbasis *website* dilakukan berdasarkan hasil analisis dari permasalahan sistem lama yang terjadi di perusahaan dengan penyimpanan data yang dikembangkan dari database *MySQL*.
2. Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada UMKM Cahaya Damai Plastik masih menggunakan sistem manual. Kurangnya informasi persediaan tentang stok barang menjadikan masalah yang terjadi pada perusahaan, oleh karena itu adanya perancangan sistem informasi akuntansi persediaan yang terkomputerisasi untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui informasi tentang persediaan yang menghasilkan output berupa kartu persediaan, kartu gudang, laporan pembelian, laporan penjualan, dan laporan persediaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulloh, R. (2016). *Easy & Simple Web Programming*. PT Elex Media Komputindo.

Ali, M. (2018). *Pemrograman Windows dengan Visual Basic .NET: Praktikum Pemrograman VB .NET*. Klik Solusi Publisher.

Handoko, T. H. (2015). *Dasar - Dasar Manajemen Produksi dan Operasi* (Edisi Pertama). BPFE.

Undang-Undang (UU) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pub. L. No. Nomor 20, Sekretariat Negara (2008).

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah: Vol. Vol. 1* (IFRS Edition). Salemba Empat.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2021). *Akuntansi Keuangan Menengah: Vol. Vol. 1*. Salemba Empat.

Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi Keempat). UPP STIM YKPN.

- Mariko, S. (2019). Aplikasi Website Berbasis Html Dan Javascript Untuk Menyelesaikan Fungsi Integral Pada Mata Kuliah Kalkulus. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 6(1), 80–91.
- Mulyadi. (2019). *Sistem Akuntansi* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Nugroho, A. A., & Setiyawati, N. (2019). Perancangan dan Implementasi Aplikasi IT Investment Log Berbasis Web (Studi Kasus: PT. XYZ). *JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems*.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi 13). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Pengabdian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Alfabeta.